

ЗНАЧИМОСТЬ ГОТОВНОСТИ ПЕДАГОГОВ К ПРОКТОРИНГУ

© 2024. М. С. Целик

ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»

В данной статье обсуждаются вопросы интеграции прокторинга в педагогическую среду. Актуальность подготовки педагогов к проведению прокторинга возрастает в условиях перехода к цифровым методам обучения и оценки знаний. Прокторинг (система контроля за онлайн-экзаменами) предъявляет особые требования к педагогическим навыкам, поскольку вносит изменения в характер образовательных процессов и взаимодействия с обучающимися.

Ключевые слова: педагогика, прокторинг, цифровизация образования, оценка качества образования, мониторинг, цифровая компетентность, онлайн, дистанционное обучение, профессиональная деятельность.

Прокторинг является ключевым аспектом цифрового образования. В современных образовательных системах возрастает потребность в объективности и достоверности оценки знаний, а внедрение прокторинговых технологий становится естественным шагом в этом направлении. Необходимо подчеркнуть, что традиционные методы контроля знаний, такие как очные экзамены в аудитории, не всегда могут быть применены в условиях онлайн-обучения, что делает прокторинг эффективным инструментом для обеспечения академической честности.

Концепция готовности педагогов к прокторингу выходит за рамки обучения только технологическим навыкам. Это значительно более сложный процесс, который требует переосмысления роли преподавателя в контексте онлайн-обучения. Преподаватели должны быть готовы не только к освоению современных инструментов, но и к трансформации своих методов обучения и оценки. Прокторинг меняет множество аспектов взаимодействия с учащимися, что, в свою очередь, требует внимательной подготовки [1].

Прежде всего, внедрение технологий прокторинга существенно изменяет образовательную среду. В настоящее время недостаточно просто проводить занятия или экзамены в традиционном формате. В современном мире педагог обязан не только преподавать учебную дисциплину, но и уметь организовывать учебный процесс в виртуальной среде. Этот процесс подразумевает знание онлайн-платформ, систем для автоматической оценки работ и, конечно, использование прокторинга для контроля на экзаменах. Важно также учитывать, что дистанционная форма обучения усиливает необходимость в формировании у студентов навыков самостоятельной работы и тайм-менеджмента. Роль преподавателя в этой системе становится более многогранной: он не только инструктор, но и наставник, помогающий студентам адаптироваться к новым форматам взаимодействия. Педагогика всегда связана со взаимодействием с учащимися, и даже в полностью цифровом формате преподаватель продолжает влиять на восприятие учащимися учебного процесса и их навыки к самообучению и самоконтролю. Прокторинг требует от преподавателя освоения нового набора компетенций: способности эффективно распределять время и организовывать процесс так, чтобы он был максимально прозрачным и честным [1].

Прокторинг становится важным элементом не только экзаменационного процесса, но и всей образовательной системы. Чтобы прокторинговые технологии были

эффективными, учебные курсы должны адаптироваться к особенностям дистанционного контроля знаний. Это подразумевает интеграцию прокторинга на этапе разработки дисциплин, чтобы задания и тесты соответствовали возможностям и требованиям системы. Более того, использование прокторинга на промежуточных этапах, таких как контрольные и практические работы, помогает студентам развивать навыки, необходимые для успешной итоговой аттестации.

Ещё одна важная задача прокторинга – обеспечение академической честности. Современные системы прокторинга нацелены на выявление попыток обмана, использования запрещённых материалов или поддержки со стороны посторонних. Однако эффективность этих систем зависит не только от технической составляющей, но и от того, как преподаватель объясняет студентам важность честного подхода. Поэтому преподавателям необходимо понимать, как работают эти системы, и осознавать их роль не только в качестве контролирующих механизмов. Педагогам важно рассматривать прокторинг как дополнительный инструмент для формирования у студентов таких ценностей, как честность, ответственность и самодисциплина. Если преподаватель сможет грамотно объяснить необходимость таких мер, это поможет учащимся легче принять новый формат экзамена и снизить уровень тревожности [2; 3].

Кроме того, использование прокторинга существенно увеличивает объективность оценки. В отличие от традиционных экзаменов, где все участники образовательного процесса могут столкнуться с давлением или личными предубеждениями, онлайн-системы уменьшают влияние таких факторов. Формируется более прозрачная система, которая помогает педагогу быть уверенным в том, что оценка поставлена справедливо. Такой подход требует от преподавателя уверенности в цифровых системах, а также готовности к их внедрению в повседневную практику.

Не менее значимо, что педагоги занимают центральное место в подготовке студентов к прокторингу, особенно с психологической точки зрения. Для многих учащихся процесс видеонаблюдения во время сдачи экзаменов – это стрессовая ситуация. Именно преподаватель обязан оказывать поддержку своим учащимся, объясняя, что контроль – это важный аспект их будущей профессиональной подготовки. Преподаватель должен уметь создать атмосферу доверия, чтобы студенты могли сосредоточиться на содержании экзамена, а не на страхе перед наблюдением.

Прокторинг, как составляющая цифровой образовательной среды, обладает своими характерными особенностями, которые оказывают влияние не только на техническую организацию экзаменов, но и на всю образовательную практику. Преподаватели, осваивающие прокторинг, сталкиваются с множеством трудностей, требующих гибкости, глубокого понимания психологии обучения и способности адаптировать методы преподавания. В связи с этим стоит обратить внимание на основные педагогические аспекты прокторинга.

Первым и, возможно, наиболее важным аспектом является психологическая связь между преподавателем и учащимися в условиях прокторинга. Учащиеся могут чувствовать дискомфорт от постоянного наблюдения во время экзамена, что, в свою очередь, отражается на их результатах. Поэтому для преподавателя критически важно не только обладать техническими знаниями, но и уметь создать атмосферу, способствующую снижению напряжения. Например, перед экзаменом преподаватель может поговорить с аудиторией, разъясняя, как функционирует система прокторинга и в чем заключается её роль в поддержании академической честности. Важно, что прокторинг направлен не на подозрение, а на обеспечение равных условий для всех. В условиях растущей популярности гибридного обучения, где сочетаются элементы

традиционного и цифрового образования, роль прокторинга становится ключевой. Преподаватели должны уметь эффективно работать с группами, в которых студенты имеют разный уровень цифровой грамотности. Это требует создания специальных обучающих материалов, которые помогут студентам развить необходимые навыки для работы в цифровой среде.

Еще один важный аспект заключается в том, что образовательные методики необходимо подстраивать под условия прокторинга. Преподавателям часто требуется пересматривать свои традиционные методы оценки знаний. К примеру, задания должны быть разработаны так, чтобы их невозможно было решить лишь с помощью простого поиска в интернете или с использованием шпаргалок. Подразумевается, что педагог должен обновить формат экзаменационных вопросов, сосредоточившись на заданиях, которые проверяют не только знание фактов, но и умение студентов анализировать, сравнивать и применять полученные знания на практике. Таким образом, прокторинг мотивирует преподавателей к поиску новых, более глубоких подходов к оценке. Для достижения этой цели преподаватели могут использовать проектные задания или кейсы, которые невозможно просто скопировать или найти в готовом виде [4; 5].

Существенной проблемой остается этический аспект применения прокторинга. С одной стороны, использование технологий для мониторинга значительно уменьшает случаи нарушения академической добросовестности. Однако, с другой стороны, постоянное видеонаблюдение может восприниматься как вторжение в личную жизнь, приводя к недовольству студентов. Не все студенты считают прокторинг справедливой и необходимой частью обучения. Чтобы решить эту проблему, преподавателям следует объяснять, что прокторинг – это метод, который помогает создать равные условия для всех студентов. Также важна способность преподавателя объяснять учащимся, что защита конфиденциальности является одной из ключевых задач системы. Преподаватель может подробно разъяснять, как обрабатываются и защищаются персональные данные студентов, чтобы они ощущали себя в безопасности и уверенности. Важно заранее получить согласие студентов на проведение прокторинга и сбор их персональных данных. Такой открытый подход помогает избежать конфликтов и укрепляет доверие между всеми участниками образовательного процесса. Этические аспекты требуют от преподавателей особого внимания и умения находить баланс между строгим контролем и уважением к личной жизни студентов. Такой подход способствует установлению доверительных отношений между педагогом и студентами, а также снижает негативное восприятие нововведений.

Не менее важно поддерживать преподавателей, которые могут сталкиваться с трудностями при работе с системами прокторинга. Постоянный контроль и строгие правила могут вызывать у них тревогу или стресс. Организация тренингов по управлению стрессом и создание платформ для обсуждения проблем и обмена опытом помогут снизить нагрузку и повысить желание использовать технологии.

Важно отметить, что прокторинг может быть полезным инструментом для обеспечения инклюзивного подхода в образовании. Для студентов с ограниченными возможностями здоровья такие системы позволяют проходить тестирование в комфортных условиях без необходимости посещения аудиторий. Однако для успешной реализации этой идеи нужно адаптировать прокторинговые системы с учётом особенностей пользователей, включая разработку специальных интерфейсов и функций для поддержки студентов с различными потребностями.

Важно обратить внимание на технический аспект данного вопроса. Даже самые опытные преподаватели могут столкнуться с проблемами при настройке и при

использовании прокторинговых систем, если у них недостаточно технических знаний. Существуют ситуации, когда система может сбоить, что создает трудности для студентов, такие как потеря видеозаписей или проблемы с интернет-соединением. Чтобы минимизировать риск возникновения сложных с технической точки зрения ситуаций, преподавателю стоит не только хорошо знать функционал программы, но и иметь возможность быстро реагировать на возникающие технические неполадки, хотя бы первого уровня. Например, стоит заранее разработать резервные планы на случай непредвиденных обстоятельств и предоставить студентам инструкции по устранению наиболее частых технических проблем. Не лишним будет прописать алгоритм предоставления второй попытки сдающему при подтвержденных технических проблемах. В данном контексте техническая поддержка, хорошо сформированная база знаний со стороны администрации и наличие качественного оборудования становятся ключевыми факторами устойчивости нового процесса. Возможно, преподавателям стоит уделять больше внимания подготовке студентов не только к содержанию экзаменов, но и к их техническому аспекту. Это может включать в себя проведение тренировочных сессий, где студенты смогут попробовать пройти экзамен в условиях прокторинга без оценки, чтобы привыкнуть к процессу. Такие меры помогают уменьшить уровень стресса и способствуют более успешному прохождению экзаменов.

Для более плавного и эффективного внедрения прокторинга можно улучшить взаимодействие между педагогами и техническими специалистами. Преподаватели часто не обладают глубокими знаниями в области программного обеспечения или технической поддержки, тогда как IT-специалисты могут не учитывать образовательных аспектов. Организация совместных тренингов и семинаров поможет обеим сторонам лучше понять свои задачи и повысить эффективность прокторинга. Кроме того, такие мероприятия способствуют обмену опытом и делают процесс адаптации к новым условиям более быстрым.

Одной из ключевых характеристик преподавателя, использующего прокторинг, является его способность к адаптации и готовность к изменениям. С учетом того, что образовательный процесс становится всё более технологичным, преподавателю необходимо быть готовым к регулярным обновлениям систем и освоению новых инструментов и методов контроля. Это подразумевает постоянное самообразование и профессиональное развитие педагога.

Технологическая эволюция прокторинга также важна. Современные системы используют различные методы для анализа поведения учащихся, что позволяет более точно и быстро оценивать их знания. Однако такие технологии требуют внимательного изучения их возможностей и ограничений, чтобы минимизировать ошибки и избежать ложных срабатываний. В этом процессе педагогам важно активно участвовать: тестировать, анализировать и предлагать улучшения для повышения качества контроля знаний.

Кроме того, изменения затрагивают и отношение студентов к прокторингу: если преподаватель сумеет продемонстрировать преимущества такой технологий, это поможет учащимся легче воспринять новшества и создать более комфортные условия для обучения. Таким образом, прокторинг не только вносит изменения в технические аспекты проведения экзаменов, но и трансформирует сам процесс педагогической деятельности.

Как же формировать готовность педагогов к прокторингу?

Развитие и профессиональная подготовка. Преподаватели должны проходить обучение по прокторингу и овладению цифровыми технологиями. Обучение может

включать в себя тренинги, онлайн-семинары и специальные курсы для повышения уровня квалификации. Такие курсы уже появляются в образовательном поле, например, существует курс повышения квалификации, размещенный на национальной платформе «Открытое образование»: «Хочу стать проктором!» [6].

Важно, чтобы педагоги были в курсе современных методов оценки и использовали актуальные инструменты, что способствует повышению эффективности обучения. Разнообразные форматы, такие как вебинары и практические занятия, помогают преподавателям освоить новые навыки и адаптироваться к изменениям. Повышение квалификации является необходимым шагом в профессиональном развитии, что позволяет педагогам оставаться конкурентоспособными и предоставлять студентам качественное образование. Таким образом, регулярное участие в мероприятиях, связанных с прокторингом и цифровой образовательной средой, играет ключевую роль в подготовке современных специалистов, способных работать в условиях быстро развивающегося образовательного ландшафта.

Обсуждение и обмен опытом. Необходимо создавать площадки для взаимодействия педагогов, на которых они смогут делиться успешными примерами использования прокторинга и обсуждать возникшие проблемы.

Вышестоящая поддержка. Для эффективного внедрения прокторинга требуется поддержка со стороны руководства организации и регуляторов образовательного процесса, включая обеспечение необходимыми технологиями, программным обеспечением и технической помощью.

Интеграция прокторинга в общую педагогическую стратегию. Прокторинг следует рассматривать не как отдельный элемент учебного процесса, а как часть общей образовательной стратегии. Важно, чтобы он гармонично вписывался в существующие методы оценки, дополняя их.

Подготовка педагогов к внедрению прокторинга представляет собой сложный процесс, который требует интеграции технологических, образовательных и психологических навыков. Педагоги должны уметь использовать прокторинг как инструмент для повышения качества и объективности оценивания, а также поддерживать студентов в процессе адаптации к новым условиям контроля знаний.

Подводя итог, опишем перспективы развития прокторинга. Прокторинг активно развивается, и в будущем можно ожидать появления более продвинутых и точных систем. Эти системы будут учитывать индивидуальные особенности студентов, предлагая гибкие методы оценки знаний. Уже сегодня технологии, такие как машинное обучение и искусственный интеллект, внедряются в прокторинг. Они не только анализируют действия студентов, но и оценивают их поведение, включая эмоции и уровень стресса. Это открывает новые возможности для педагогов, позволяя не только контролировать, но и поддерживать учащихся в процессе обучения. Использование блокчейна может обеспечить дополнительную безопасность данных и прозрачность процесса оценки. Внедрение виртуальной и дополненной реальности улучшит взаимодействие между преподавателем и студентами в цифровой среде. Разработка этих технологий требует междисциплинарного подхода с участием педагогов, IT-специалистов и психологов. Это делает прокторинг перспективной областью для образовательных инноваций.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Целик, М. С., Иванюков, Т. А. / Особенности прокторинга в современных образовательных процессах // Россия: Тенденции и перспективы развития. Ежегодник. Вып. 18: Материалы XXII Национальной

- научной конференции с международным участием «Модернизация России: приоритеты, проблемы, решения» / РАН. ИНИОН. Отд. науч. сотрудничества; отв. ред. В.И. Герасимов. – М., 2023. – Ч. 2. – С. 451-453.
2. Целик, М. С., Иванилов, Т. А. / Прокторинг как инструмент академической честности // Информационные и инновационные технологии в науке и образовании: сборник научных трудов / отв. ред. С.С. Белоконова, Е.С. Арапина-Арапова. – Ростов-на-Дону: РГЭУ (РИНХ), 2023. – С. 259-261.
 3. Целик, М. С., Иванилов, Т. А. / Поможет ли прокторинг в борьбе с академической нечестностью? // Современное состояние и пути совершенствования образовательного процесса: Материалы IX Республ. науч.-метод. конф., г. Донецк, 02 фев. 2023 г. / Отв. ред. О. В. Федоров, ГОУ ВПО «ДонНТУ». – Донецк, 2023. – С. 38-41.
 4. Целик, М. С. / Критерии, показатели, уровни эффективности технологии прокторинга как инструмента мониторинга качества образования в высшем учебном заведении в условиях цифровизации // Инженер настоящего и будущего: практика и перспективы развития партнерства в высшем техническом образовании: материалы XVIII Всероссийской науч.-практ. конф. с междунар. участием, г. Донецк, 1-2 июня 2023 г. / Отв. ред. Л. А. Кукушкина – Донецк: Изд-во ДонНТУ, 2023. – С. 374-381.
 5. Целик, М. С., Чернышев, Д. А. / Анализ современного состояния проблемы обеспечения качества образования в высшем учебном заведении // Педагогический журнал. – 2023. – Т. 13, № 2-3А. – С. 323-328.
 6. Хочу стать проктором [Электронный ресурс]. – URL: <https://openedu.ru/course/spbu/PROCTOR/> (дата обращения: 22.10.2024).

Поступила в редакцию 06.11.2024 г.

THE IMPORTANCE OF TEACHERS' READINESS FOR PROCTORING

M. S. Tselik

This article discusses the issue of integrating proctoring into the pedagogical environment. The relevance of preparing teachers to conduct proctoring increases in the context of the transition to digital methods of teaching and knowledge assessment. Proctoring (a system for monitoring online exams) places special demands on pedagogical skills, since it introduces changes in the nature of educational processes and interaction with students.

Key words: pedagogy, proctoring, digitalization of education, assessment of the quality of education, monitoring, digital competence, online, distance learning, professional activity.

Целик Маргарита Сергеевна

Специалист по учебно-методической работе отдела дистанционного обучения и веб-технологий ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: margarita.tzelik@gmail.com

Tselik Margarita Sergeevna

Specialist in educational and methodological work of the department of distance learning and web technologies, Donetsk State University, Donetsk, DPR, RF.
E-mail: margarita.tzelik@gmail.com